

POLAND

POLAND

ГЕМОДИНАМИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ ТРОМБОЗА СОСУДИСТОГО ДОСТУПА У БОЛЬНЫХ НА ХРОНИЧЕСКОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ

Даминов Б.Т.

Хатамов Э.А.

Ташкентский педиатрический медицинский институт
Республиканский специализированный научно практический центр
нефрологии и трансплантации почки
<https://doi.org/10.5281/zenodo.11112563>

Цель исследования: определить факторы риска развития тромбоза сосудистого доступа у больных на хроническом гемодиализе, выявляемые при дуплексном сканировании артерий верхних конечностей.

Материал и методы исследования. 60 больных, находящихся на хроническом программном гемодиализе в течение более 1 года, из которых у 30 больных в течение последнего года наблюдался тромбоз сосудистого доступа, а у 30 больных в течение последнего доступа местных сосудистых осложнений гемодиализа не отмечалось. Ультразвуковое исследование сосудов верхней конечности включало дуплексное сканирование (режимы ультразвукового сканирования и режим спектрального импульсно-волнового доплера) артерий и вен контралатеральной (без СД) руки. Исследование проводилось в утренние часы (8-11 часов утра) во второй день после проведения гемодиализа, в положении лежа на спине после 10 минут отдыха, использовался ультразвуковой сканер MyLabEight eXP Esaote оснащенный линейным датчиком с частотой 7,5МГц. Регистрировались следующие показатели: - максимальная систолическая скорость кровотока в лучевой артерии; - конечная диастолическая скорость кровотока в лучевой артерии; - рассчитывался индекс резистивности (индекс Пурселло, ИР): $ИР = \frac{\text{систолическая скорость} - \text{диастолическая скорость}}{\text{систолическая скорость}}$; - диаметр плечевой артерии на 2-5 см выше локтевого сгиба; - проводилась проба с эндотелий зависимой вазодилатацией (ЭЗВД) плечевой артерии, для чего на плечо накладывалась манжета тонометра, давление в которой нагнеталось на 50мм.рт.ст выше предварительно измеренного систолического артериального давления (САД). Компрессия длилась 5 минут, после чего после снятия компрессии на 60-й секунде повторно измерялся диаметр плечевой артерии и рассчитывалась ЭЗВД:

$ЭЗВД = (\text{диаметр плечевой артерии после снятия компрессии} - \text{диаметр плечевой артерии исходно}) / \text{диаметр плечевой артерии исходно} * 100$.

Результаты исследования. Дуплексное сканирование сосудов интактной (контралатеральной СД) верхней конечности обнаружило, что средняя пиковая систолическая скорость в лучевой артерии составила $83,77 \pm 10,44$ см/сек и не зависела от риска тромбоза. ИР лучевой артерии в среднем был $3,55 \pm 0,87$ и был достоверно увеличен у больных с высоким риском тромбоза СД ($p < 0,001$). Так в группе больных с высоким риском тромбоза балл по этому критерию набрали 30 больных (78,95%), а в группе с низким риском – 20 (13,42%, хи квадрат=65,48, $p < 0,001$). Диаметр цефалической вены составил в среднем $3,10 \pm 0,62$ мм и не зависел от балльной оценки риска тромбоза СД.

Снижение степени ЭЗВД было обнаружено у 176 больных (94,12%), включенных в исследование, причем у 40 больных (21,39%) наблюдалась парадоксальная вазоконстрикция. Функциональное состояние эндотелия было более нарушенным в группе больных с высоким риском тромбоза (достоверность различия степени ЭЗВД между группами в зависимости от балльной оценки риска - $p < 0,01$). Больных, набравших балл по этому критерию шкалы риска тромбоза СД в группе высокого риска было 26 (68,42%), а в группе низкого риска – 60 (40,27%, хи квадрат=9,64, $p < 0,01$).

Заключение. Предикторами риска развития тромбоза сосудистого доступа являются увеличение ИР лучевой артерии контралатеральной верхней конечности и снижение степени ЭЗВД.